

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

4.	Lyubimitsa Klappa	0,85	102,5	6	30,4	21,5	126,4
5.	Olive de Serr	0,92	98,4	6	28,4	16,4	96,4
6.	Abbat Fatel	0,95	107,4	5	32,8	22,5	132,3

Eng past bo‘yili bo‘lib esa bu past bo‘yli payvandtagda nokni kechki navlaridan Zimnyaya nashvati 2 va Olive de Serr navlarida kuzatilgan va nazorat naviga nisbatan kamroq bo‘lganligi aniqlangan.

Bundan tashqari ko‘chatzorning 2-dalasida ildizlar soni xisoblanganda eng ko‘p ildizlar nokni Dviji, Lyubimitsa Klappa va Abbat Fatel navlarida kuzatilgan ya‘ni 19,4-26,4-32,3 foiz nazoratdagi Lesnaya krasavitsa naviga nisbatan ko‘proq bo‘lgan. Eng kam ildizlar soni kechki nokni Olive de Serr navini ko‘chatlarida

kuzatilgan bo‘lib, nazorat naviga nisbatan 3.6% ga kamroq bo‘lganligi kuzatilgan.

Shunday qilib, ko‘chatlarni biometrik ko‘rsatkichlari bo‘yicha yangi past bo‘yli BA-29 payvandtagda nokni kechki navlaridan Olive de Serr va Abbat Fatel navlarini ko‘chatlarini ko‘paytirish tavsiya qilinadi.

Xulosa. Payvand qilingan nokni kechki nav ko‘chatlarini qish mavsumidan chiqishi va ko‘zlarini sovuqqa chidamliligi bo‘yicha standart navga nisbatan quyidagi intensiv kechki nokni past bo‘yli BA-29 payvandtagiga ulangan Dviji va Abbat Fatel navlarini ko‘rsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Андреева Н.В. Влияние клоновых подвоев на рост и плодоношение деревьев сорта Северный Синап / Зимостойкие клоновые подвои яблони. - Мичуринск, 1990. – С. 65-67.
2. Islamov S.Ya. Olmaning (Malus Mill) klon payvandtaglarida intensiv bog‘dorchilik uchun sertifikatlangan ko‘chat etishtirish texnologiyasining ilmiy asoslari. Qishloq xo‘jaligi fanlari dok. diss. avtoref. – Toshkent, 2017. – B. 5-27.
3. Normuratov I.T., G‘ulomov B.X. Intensiv olma bog‘lar uchun istiqbolli payvandtaglar tanlash // Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия лесных и плодовых пород, 20 мая 2011 – Т. – S. 20-24.
4. Normuratov I.T. Intensiv bog‘lar barpo qilish uchun urug‘mevalilar kuchsiz o‘sovchi ko‘chatlarini etishtirishning ilmiy asoslari: Dok. diss. -Toshkent, 2018. – B. 23-141.
5. Normuratov I.T. Intensiv bog‘lar barpo qilish uchun urug‘mevalilar kuchsiz o‘sovchi ko‘chatlarini yetishtirishning ilmiy asoslari: Dok. diss. avtoref. -Toshkent, 2018. – B. 21-22.

634.8:71

ТОК ТУПЛАРИГА ШАКЛ БЕРИШНИНГ ҲОСИЛДОРЛИККА ТАЪСИРИ

ТошДАУ, 2-босқич талабаси

С.Х.Хидиралиева

sugdiyomad02@gmail.com

ТошДАУ, Мевачилик ва узумчилик кафедраси 1-босқич магистри

Д.А.Абдухолиқова

ТошДАУ, “Мевачилик ва узумчилик” кафедраси (PhD),

Қаршиев Алишер

ВЛИЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ

ТошГАУ, студентка 2-го курса **С.Х.Хидиралиева**

ТашГАУ, магистр 1-го курса **Д.А.Абдухолиқова**

ТашГАУ, кафедра «Плодоводство и виноградарство»

(PhD), Қаршиев Алишер

THE EFFECT OF GRAPE BUSH FORMATION ON YIELD

TSAU, student of group 23-50 **S.H.Khidiraliyeva**

TSAU, master’s student **D.A.Abdukholikova**

TSAU, Department of “Horticulture and Viticulture”

(PhD), **Karshiev Alisher**

Аннотация: Ушбу мақолада узумнинг турли навларида мева сифатини яхшилаш, ҳосилдорликни ошириш ҳамда ток тупларини тартибли парваришлаш мақсадида маҳаллий ва интродукция қилинган узум навларининг ҳосилдорлиги ўрганилаётган узум навларининг ҳосил сифати ер ток шаклида экилган навларда ток ўсимлигининг тартибли шаклланишида бир йиллик кучли ўсувчи новдаларини қисқартириш орқали мева сифатини яхшилаш, агротехник тадбирларни сифатли бажариш натижасида яхши ўсиб ривожланиши ҳамда тупроқ-иқлим шароитларига мослашувчанлиги келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Маҳаллий, интродукция, шакл, новдалар, истиқболли, навлар, куртак, гул, мева, сифат, ҳосил, тупроқ-иқлим, мослашувчанлик.

Аннотация: В данной статье анализируется урожайность местных и интродуцированных сортов винограда с целью улучшения качества плодов у различных сортов винограда, повышения урожайности и упорядоченного ухода за виноградными кустами, качество урожая изучаемых сортов винограда доводится до улучшения качества плодов путем сокращения срока созревания однолетних сильных сортов винограда. Выращивание ветвей при упорядоченном формировании виноградного растения по сортам.

Ключевые слова: Местная, интродукция, форма, ветви, перспективность, сорта, бутоны, цветы, плоды, качество, урожайность, почвенно-климатические условия, адаптивность.

Abstract: This article analyzes the yields of local and introduced grape varieties in order to improve the quality of fruits in various grape varieties, increase yields and orderly care of grape bushes, the quality of the harvest of the studied grape varieties is brought to improve the quality of fruits by reducing the ripening period of annual strong grape varieties. the cultivation of branches with the orderly formation of grape plants by varieties.

Keywords: Local, introduction, shape, branches, prospects, varieties, buds, flowers, fruits, quality, yield, soil and climatic conditions, adaptability.

Кириш. Ток тупларини ва новдаларини қисқартириш ҳамда уларга шакл бериш учун токнинг тузилишини билиш зарур. Аввал айтилганидек, ток, асосан икки: ер ости ва ер устки қисмлардан иборат.

Ер ости қисми қаламчадан ривожланадиган ер ости танадан иборат булиб, унинг остки қисми «товон» деб аталади. Ер остки танада асосий, ён ҳамда юза илдизлар жойлашади. Токнинг асосий илдиз тизими, одатда тупроқнинг 30-200 см қатламида жойлашади.

Ер устки қисми ер ости тананинг давоми ҳисобланган танадан иборат. Тана тупнинг биринчи шохланишгача бўлган кўп йиллик қисми. У туфайли ток тупи мустақкам туради, бир ва кўп йиллик қисмлар яхши жойлашади, шунингдек, у илдиз тизими

билан ер устки қисми ўртасидаги алоқани амалга оширади. Ток туплари кўмиладиган жойларда ток тупининг ер устки қисми деярли бўлмади (кўмиш осон бўлиш учун).

Илмий аҳамияти: Узум навларининг фенологияси ва ўсиш ритми. Коллекцион токзордаги узум навларини фенологиясини, ўсиш ритмини, ҳосил даражасини ўрганиш, токзорни таъмирлаш ва қатор ораларини тўлдириш. Узумнинг 2010 йилда 22 та нави Самарқанд вилоятидан олиб келинган ва ҳар бир каторга бир хил навадан 20 донадан 3,0x2,5 м схемада экилган.

Коллекцион ток навларида олиб борилган кузатувларимизда узумнинг эртапишар нави 21 июнда (2021) пиша бошлаб 12 июлда пишиб тугади, бир бош мевасининг ўртача оғирлиги 197,0 г, бир дона

мевасининг оғирлиги 2,5 г ни ташкил қилди. Мевасининг ён ўлчамлари 1,5x1,5 см. Кишмиш розовий нави 23 июнда пиша бошлади ва 15 июлда пишиб тугади. Бир бош мевасининг ўртача оғирлиги 170,0 г, бир дона мевасининг оғирлиги 3,0 г. ён ўлчамлари 1,7x1,6 см тенг. Қора кишмиш 3 июлда пиша бошлади 18 июлда пишиб тугади. Бир бош меваси оғирлиги 355г, бир дона мевасининг оғирлиги 3 г, ён ўлчамлари 2,0x1,6 см, қолган аксарият навларда ўрта пишар ва кечки муддатларда пишиш кузатилди.

Жумладан Даройи нави 3 июлда пиша бошлади ва 28 июлда тугади. Бир бош мевасинг ўртача оғирлиги 311 г, бир дона мевасининг оғирлиги 3.0 г, ён ўлчамлари 2,1x1,6 см, Туятиш навида бир бош мевасининг ўртача оғирлиги 391 г, бир дона мевасининг оғирлиги 9,0 г ни ён ўлчамлари 2,5x2,6 см ҳосилдор нав. Тойфи навида мевасининг пиша бошлаши 18 августда кузатилди. Бир боши мевасининг ўртача оғирлиги 776,5 г, бир дона мевасининг оғирлиги 5,5 г, ён ўлчамлари 2,7x2,0 см бўлди. (1-жадвал).

Узумнинг Ботир кишмиш, Ок кишмиш, Кишмиш Хишрау, Кишмиш Зарафшон, Кишмиш Самарканд, Кишмиш Ваткана, Қора кишмиш, ҳамда Қора жанжал ва Мускат Александирский навларида асосан ҳосилнинг пишиб тугаш муддати 19-30 августгача давом этди. Урганилаётган узум навларининг бир тупидаги ўртача ҳосилдорлик 9 кг дан 16 кг гача эканлиги аниқланди.

Маҳаллий ва интродукция қилинган узум навларининг ҳосилдорлиги. Ўрганилаётган узум навларининг ҳосили ер ток шаклида экилган навларда ҳар тупида 5 кг дан 10 кг гача ташкил этди. Хусайни мускатний, эртапишар, даройи ва тойфи розовий навларида ҳосилдорлик юқори эканлиги кузатилди. Ушбу навларнинг бир бошининг уртача оғирлиги 400 грамдан 610 грамгача ташкил этди. Қолган навларнинг бир бош узумнинг оғирлиги 580 грамдан 627 грамгача эканлиги қайд этилди.

Ҳосилдорлик даврида 2021 йилда ҳар тупидан 9 кг дан 16 кг гача ҳосил олинди.

Масалан, Кишмиш Мотрудий навида ўтган (2020) йили бир тупидан 2.3 кг ҳосил олинган бўлса 2021 йилда 6.5 кг ҳосил олинди. Лекин ўтган йили бир бош узумнинг оғирлиги 500 грамни ташкил қилган бўлса, бу йил эса 388 грамни ташкил қилди. Бу кўрсаткич Теракли нави 317, Қора кишмиш навида 355, Туя тиш навида 391, Кишмиш Ваткана навида 288 грамни ташкил қилди. Бу ҳолат бошқа навлар учун ҳам тегишлидир.

Ҳосилли новдалар Ўтган йилги новдалардан ўсиб чиққан бир йиллик пишиб етилган новдалар. Одатда хўраки навларда 8-16, ҳатто 20 тагача, суст ўсувчи винобоп навларда 6-12 кўз қолдириб кесилади. Ўринбосар новда 3-4 кўз қолдириб кесилган калта новда (новдача). Келгуси йили улардан ривожланган ҳосилли ва ўринбосар новдалардан иборат мева звеносини шакллантириш мақсадида.

Ток ёруғсевар, чирмашиб ўсувчи (лиана) ўсимлик. Ёввойи ҳолда ўрмон шароитига мослашганлиги сабабли, унда бўйлама кутблик, яъни ёруғлик сари чирмашиб тик ўсиш хусусияти бор. Бунда новдалар, асосан учки куртаклардан ривожланади, тупнинг пастки скелет қисми узаяди, ялонғочланади. Бу эса ўз навбатида ҳосил миқдори ва сифатига салбий таъсир кўрсатади, ток тез қарийди, парвариш ишлари қийинлашади.

Ток туплари кесиб турилмаса биринчи йилнинг ўзидаёқ новдалар суст ўсади ва бир текис ривожланамайди, ҳосил майдалашади, вақтида пишмайди, сифати ёмонлашади. Келгуси йили бундай ўзгаришлар янада кучаяди ва 2-3 йил ўтгач ток ёввойилашади.

Шунинг учун токни ҳар йили кесиб туриш муҳим ва маъсулиятли агротехника тадбирларидан бири ҳисобланади. Унинг ёрдамида ўсимликнинг ўсиб ривожланиши тартибга солинади, навнинг биологик хусусиятлари ҳамда ўстириш усулларига қараб шакл берилади, ҳосил ва унинг сифатини ошириш, парвариш ишлари кулайлашади.

Ток кесишдан асосий мақсад ҳар йили токнинг ёши, тупдаги занг, маданг ва бир йиллик новдаларнинг бир қисмини олиб

ташлаш, қолганларини қисқартириш ва токни

(1-расм).

Токнинг ўсиш кучи, уни ўстириш усули, нав хусуиятларига қараб, ток новдалари калта (1-4 кўзли), ўртача (5-10 кўзли), узун (10-12 кўздан кўп) ҳамда аралаш (мева звеносини шакллантириб) кесилиши мумкин. Асосий мақсад: токнинг узоқ йиллар давомида турли ташқи муҳит шароитларига мослаша оладиган, ҳар йили мўл ва сифатли ҳосил бериш, ўсимлик ва тупроқ парвариши учун механизациядан самарали фойдаланиш, касаллик ва зараркундаларга қарши курашиш ҳамда ҳо-сил териш, ток тупларини кўмиш ишларини қулайлаштириш-га иложи борица имкон берадиган маълум шакл ва тузилишни барпо этиш ва уни сақлаб боришдир.

Ток тупларини кесиш орқали тупнинг айрим қисмлари ўсиши ва ривожланишини кучайтириш ёки сусайтириш, озик моддаларнинг керакли даражада тақсимланишини тартибга солиш мумкин. Аммо, ток тупининг тузилишини яхши билмасдан туриб уни қисқартириш, яшил қисмлари билан олиб бориладиган ишларни (хомток, новдалар учини чилпиш ва ҳ.к.) сифатли бажариш қийин кечади. Шунингдек, ер устки қисми, унинг ўсиши ва ҳосил бериши ўртасидаги мувозанатнинг бузилишига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Бундан ташқари, токни тўғри кесиш кутбликнинг олдини олиш, ўсиш ва ҳосил берувчи органлар ривожланишини тартибга солишга, уларни маълум ораликда жойлаштиришга ёрдам беради.

Ўрганилганлик даражаси: Ток ёруғсевар, чирмашиб ўсувчи (лиана)

ёшартириб бориш зрурдир (1-2-расмлар).

(2-расм).

ўсимлик. Ёввойи ҳолда ўрмон шароитига мослашганлиги сабабли, унда бўйлама кутблик, яъни ёруғлик сари чирмашиб тик ўсиш хусусияти бор. Бунда новдалар, асосан учки куртаклардан ривожланади, тупнинг пастки скелет қисми узаяди, ялонғочланади. Бу эса ўз навбатида ҳосил миқдори ва сифатига салбий таъсир кўрсатади, ток тез қарийди, парвариш ишлари қийинлашади.

Кесилмаган токларда кутблик кучайиб, асосан тупнинг юқори қисмларидаги органлар ривожланади. Новдаларни калта кесиш, ҳосил новдаларини ётиқ ҳолда боғлаш ёки уларни ёйсимон, ярим ёйсимон ва ёки ҳалқасимон тарзда эгиб боғлаш кутбликка қарши курашишнинг энг самарали усуллари ҳисобланади [1].

Табий шароитларда ток туплари 30-40 м узунликгача ўсади. Маданий ҳолда 1.5 – 3 ёки 5 м гача узунликда ўстирилади. Ток туплари гажаклари ёрдамида таянчларга бирикиб олади. Занглариининг пўстлоғи жигарранг тусда, чуқур ёрикчали бўлиб танадан ажраб кетади. Ёш новдаларнинг пўстлоғи сарғиш тўқ сариқ ёки қизғиш бўлади. барглари навбат билан жойлашади, банди, яхлит, уч ёки беш бўлаккли бўлади. Гуллари майда, икки жинсли, бўш ёки зич рўвакка тўпланган. Меваси 1-4 уруғли ёки уруғсиз серсув реза мева бўлиб ғужим деб аталади ва узум бошларда тўпланган бўлади. Улар ранги ва шакли бўйича жуда ҳам хилма-хил бўлади [2, 3].

Узум бошқа мевали ўсимликларга нисбатан иқлим ўзгариши шароитларига

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

нисбатан яхши мослашувчан ва ўша муҳитда ҳам ривожлана оладиган ўсимликлар гуруҳига киради [4].

П.М.Жуковскийнинг ёзишича, маданий ҳолда етиштириладиган аксарият узум навлари *Vitis vinifera* турига мансуб бўлиб, у *Vitaceae* оиласининг *Vitis L.* авлодига мансуб ҳисобланади. Ушбу оила 60 яқин турни ўзида жамлаган *V. vinifera L. sensu latiore* – ҳақиқий Евроосиё узуми бўлиб ниҳоятда кенг, жамланма, полимор тур. У Европа ва Осиё қитъаларидан келиб чиқан барча маданий ва ёввойи тоқларини ўзида бирлаштиради [5].

Сўнги йилларда ушбу хуштаъм ва фойдали субтропик мевага бўлган талаб йилдан йилга ортиб бормокда. Масалан, унинг дунё бўйича етиштирилиш хажми

қарийб 65 млн. тонна атрофида бўлган бўлса, 2021 йилга келиб бу кўрсаткич 78 млн. тоннадан ортиб кетган [6].

Узум янгилигида истеъмол қилиниши, турли хил йўналишларда қайта ишланиши билан бир қаторда мавсумдан ташқари вақтларда истеъмол қилиш учун сақлашга ҳам жойлаштирилади. Узумнинг кўпгина навлари яхши сақланувчанлиги билан ажралиб туради. Шу боис кўпгина олимлар томонидан узум навларининг сақланувчанлигини ўрганиш бўйича қатор тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан Қозоғистонда олиб борилган тадқиқотларда энг яхши сақланувчанлик Тайфи розовый нави ажралиб турган ундан кегинги ўринни Кызыл Танг нави эгаллаган [7].

1-жадвал.

Узум навларининг фенологияси

№	Сорта	йиллар	Барг курт.бўрт	Гуллаши	Мева пишиши
Кишмиш нави					
1	Кишмиш Хишрау	2020	12.04	25.04	20.08
		2021	4.04	20.04	10.08
		2022	8.04	20.04	20.07
2	Кишмиш Самарканд	2020	12.04	25.04	07.08
		2021	4.04	29.04	4.08
		2022	8.04	20.04	20.07
3	Кишмиш Ваткана	2020	14.04	26.04	7.07
		2021	5.04	20.04	6.07
		2022	8.04	20.04	17.08
4	Кишмиш Мотруди	2020	12.04	27.04	26.07
		2021	5.04	26.04	15.07
		2022	8.04	21.04	1.07
Хураки нави					
12	Хусайне Мускатный	2020	16.04	25.04	08.08
		2021	4.04	29.04	6.08
		2022	8.04	24.04	17.07
13	Андижанский черный	2020	16.04	25.04	12.08
		2021	5.04	29.04	8.08
		2022	9.04	21.04	6.07
14	Эртапишар	2020	10.04	20.04	25.06
		2021	4.04	29.04	21.06
		2022	8.04	19.04	17.06
15	Туя тиш	2020	20.04	26.04	20.08
		2021	5.04	20.04	10.08
		2022	9.04	21.04	1.08

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, ток навларида олиб борилган илмий тадқиқот кузатувларимизда узумнинг Эртапишар нави 21 июлда (2021) пиша бошлаб 12 июлда пишиб тугади, бир бош мевасининг ўртача оғирлиги 197,0 грамми ташкил қилди. Шу сингари Кишмиш розовий нави 23 июнда пиша бошлади ва 15 июлда пишиб тугади. Бир бош мевасининг ўртача оғирлиги 170,0 грам. Қора кишмиш нави эса

3 июлда пиша бошлади 18 июлда пишиб тугади. Қолган аксарият навларда ўрта пишар ва кечки муддатларда пишиш кузатилди.

Узум навларининг ҳосили ер ток шаклида экилган навларда хар тупида ўртача 5 кг дан 10 кг гача ҳосилни ташкил этди. Хусайни мускатний, эртапишар, даройи ва тойифи розовий навларида ҳосилдорлик ўрганилаётган навларга нисбатан юқори эканлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.Темуров Узумчилик «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти ТОШКЕНТ – 2002 45–47-б.
2. Жуковский П.М. культурные растения и их сородичи. – Л.: Колос, 1971. – С. 526-537.
3. Султонов К.С., Абдикаюмов З.А. Узумчилик (дарслик). – Т.: Ideal press, 2023. – Б. 140-150.
4. Александров Е. Г., Гаина Б. С. Генотипы винограда и изменение климата. // Виноделие и виноградарство. – 2020. – № 3. – С. 11-16.
5. Жуковский П.М. культурные растения и их сородичи. – Л.: Колос, 1971. – С. 526-537.
6. Zhongli Pan, Ruihong Zhang and Steven Zicari. Grapes. // In the book «Integrated Processing Technologies for Food and Agricultural By-Products». - Copyright © 2019 Elsevier Inc. – P. 133-163.
7. Исина Ж. М., Копжасаров Б. К., Койгельдина А. Е. [et al.] Жүзімді сақтау кезіндегі биохимиялық өзгерістер. // С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ғылым жаршысы. – 2023. – No. 3(118). – P. 282-291.

УОК: 634.33 (075)

ЦИТРУС МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИ БИОЛОГИК АСОСЛАРИ ВА КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Қувончев Сардор Собир ўғли

ТошДАУ, Мева-сабзавотчилик ва узумчилик факультети талабаси

ТошДАУ, таянч докторант **З.И.Фазилов**

ТошДАУ, (DSc), доцент **М.З.Фахруддинов**

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ЦИТРУСОВЫХ РАСТЕНИЙ

Кувончев Сардор

ТашГАУ, студент факультета Плодоовощеводства и виноградарства ТашГАУ,

докторант **З.И.Фазилов**

ТашГАУ, (DSc), доцент **М.З.Фахруддинов**